

«Россия — страна возможностей» как экосистема создания равных стартовых возможностей для граждан*

Фролов А. А., Соколов А. В. *, Палагичева А. В.

Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова, Ярославль, Российская Федерация; *alex8119@mail.ru

РЕФЕРАТ

В современном общественно-политическом процессе наблюдается тенденция внедрения цифровых экосистем в различные сферы жизнедеятельности. В статье проанализированы подходы к определению цифровых экосистем и сделаны выводы, что чаще всего под данным феноменом понимают совокупность взаимодействующих цифровых платформ, технологий, приложений и пользователей, которые устанавливают взаимосвязи на основе обмена данными и информацией на различных уровнях, а также включают в себя различные технологии и сервисы. В работе при помощи комплекса кабинетных методов исследований, в том числе метода case-study, рассмотрена экосистема создания равных стартовых возможностей для граждан «Россия — страна возможностей».

«Россия — страна возможностей» — это система социальных лифтов, где профессиональные конкурсы выступают в качестве каналов мобильности. Их система предоставляет гражданам механизмы всестороннего развития, личности и карьерного роста. Платформа направлена на поддержку, сопровождение и продвижение участников разного возраста и статуса — от школьников до руководителей и менеджеров высших государственных должностей. Платформа объединяет проекты («Лидеры России», Кадровое агентство, мастерская управления Сенеж, ТОПблог, Проект «Моя страна — моя Россия», Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена», Программа студенческих экспедиций «Открываем Россию заново», Проект «Российская студенческая весна», Международный инженерный чемпионат «CASE-IN», Центры компетенций, «Другое Дело», Программа «Больше, чем путешествие», конкурс «Твой ход»), способные раскрыть личностный и профессиональный потенциал участника, сформировать компетенции и знания, дать возможность проявить себя в рамках выбранной специализации перед работодателем, изменить свой социальный статус. В работе детально рассматриваются и детализируются ключевые характеристики цифровой экосистемы «Россия — страна возможностей»: доступ к широкому спектру сервисов услуг на базе одной платформы; взаимодействие с организаторами проектов и партнерами; бренд и элементы инфраструктуры; многоканальность представительства и взаимодействия; делиберативное обсуждение и участие; открытость и модульность. В рамках исследования сделаны выводы, что платформа «Россия — страна возможностей» в перспективе может трансформироваться в полноценную цифровую экосистему.

Ключевые слова: экосистема, цифровизация, гражданские платформы, «Россия — страна возможностей», социальный лифт

Для цитирования: Фролов А. А., Соколов А. В., Палагичева А. В. «Россия — страна возможностей» как экосистема создания равных стартовых возможностей для граждан // Управленческое консультирование. 2023. № 10. С. 98–112.

* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда в рамках исследовательского проекта № 22-28-01517 «Цифровые экосистемы в политике: проблемы создания и перспективы развития», <https://rscf.ru/project/22-28-01517>.

«Russia — the Country of Opportunities» As an Ecosystem for Creating Equal Starting Opportunities for Citizens

Alexander A. Frolov, Alexander V. Sokolov*, Asya V. Palagicheva

Yaroslavl State University, Yaroslavl, Russian Federation; *alex8119@mail.ru

ABSTRACT

In the modern socio-political process, there is a tendency to introduce digital ecosystems into various spheres of life. The article analyzes approaches to the definition of digital ecosystems and concludes that most often this phenomenon is understood as a set of interacting digital platforms, technologies, applications and users that establish relationships based on the exchange of data and information at various levels, and also include various technologies and services. In the paper, using a set of desk research methods, including the case-study method, the ecosystem of creating equal starting opportunities for citizens "Russia is a country of opportunities" is considered.

«Russia is a country of opportunities» is a system of social elevators, where professional competitions act as channels of mobility. Their system provides citizens with mechanisms for comprehensive development, personal and career growth. The platform is aimed at supporting, accompanying and promoting participants of different ages and status — from schoolchildren to managers and managers of senior government positions. The platform unites projects («Leaders of Russia», Recruitment Agency, Senezh Management Workshop, TOPblog, Project «My Country — my Russia», the All-Russian competition for schoolchildren «Big Change», the Program of student expeditions «Rediscovering Russia», the Project «Russian Student Spring», the International Engineering Championship «CASE-IN», Competence Centers, «Another Thing», the Program «More than a journey», the competition «Your move») able to reveal the personal and professional potential of the participant, to form competencies and knowledge, to give the opportunity to express themselves within the chosen specialization to the employer, to change their social status. The paper examines in detail and details the key characteristics of the digital ecosystem "Russia is a land of opportunities": access to a wide range of services based on a single platform; interaction with project organizers and partners; brand and infrastructure elements; multi-channel representation and interaction; deliberative discussion and participation; openness and modularity. As part of the study, it was concluded that the Russia — the Land of Opportunities platform could transform into a full-fledged digital ecosystem in the future.

Keywords: ecosystem, digitalization, civic platforms, «Russia — the country of opportunities», social lifts

For citing: Frolov A. A., Sokolov A. V., Palagicheva A. V. «Russia — the country of opportunities» as an ecosystem for creating equal starting opportunities for citizens // Administrative consulting. 2023. N 10. P. 98–112.

Введение

Одной из важнейших тенденций современного общественно-политического процесса является внедрение цифровых экосистем в разных сферах: экономике, административно-государственном управлении и предоставлении востребованных гражданами социальных услуг и др.

Существует множество сфер, в рамках которых ученые рассматривают устройство и функционирование цифровых экосистем. Большое количество работ представлено по анализу экосистем в экономике и бизнесе (Н. С. Иващенко, Л. Е. Зернова, В. Ю. Мишаков [3, с. 39], О. В. Каленов [5, с. 145], Н. А. Молодчик, Д. С. Брагина [11, с. 142], О. Вальдес-Де-Леон [25, с. 43]). Экосистемы рассматриваются в аспекте их правового регулирования (А. Н. Арзамаскин [2, с. 9], И. Альнафра, Е. Богданова [20, с. 133], С. Ю. Кашкин, А. В. Алтухов [6, с. 94], Р. Тремолада [24, с. 35]), цифровых трансформаций в общественно-политическом процессе (А. В. Лапин,

Н.Б. Цветкова [10, с. 25], Е.В. Неборский [13, с. 2], И.П. Удовенко [17, с. 32], М.В. Ионина [4, с. 60]).

В связи с многогранностью явления, ученые подходят к определению понятия цифровых экосистем с различных точек зрения. М. Якобидес определяет цифровые экосистемы как «взаимодействующие организации, которые связаны цифровым способом и поддерживаются модульностью, а не управляются иерархическим органом власти» [23, с. 14]. М.М. Морозов, М.А. Морозов под цифровыми экосистемами подразумевают взаимосвязанные и взаимозависимые группы субъектов, которые совместно используют цифровые платформы для получения взаимовыгодных целей [12, с. 222]. К.Дж. Будро рассматривает экосистемы как чисто технические артефакты, где платформа представляет собой расширяемую кодовую базу, а экосистема включает сторонние модули, дополняющие эту кодовую базу [21, с. 1410].

Ученые исследуют разные аспекты цифровых экосистем: развитием в экономической сфере [14], в отдельных компаниях [22], на отдельных территориях [1], публичном управлении [15], также, например, признаки их устойчивости и неустойчивости [19]. Проанализировав разные подходы к определению цифровых экосистем, можно сказать, что чаще всего этот феномен понимают, как совокупность взаимодействующих цифровых платформ, технологий, приложений и пользователей, которые устанавливают взаимосвязи на основе обмена данными и информацией на различных уровнях, а также включают в себя различные технологии и сервисы.

Попытки создания цифровых экосистем становятся неотъемлемой частью общественно-политического процесса. Из-за этого меняются традиционные институты участия граждан, принципы работы органов власти и стратегии политических субъектов. Актуальными для изучения становятся социальные и гуманитарные последствия внедрения новых технологий в общественно-политические и социально-экономические процессы и институты. Так, одним из примеров общественно-политических экосистем является «Россия — страна возможностей» (АНО «РСВ»).

В современном информационном цифровом обществе важнейшим ресурсом являются знание, информация, а развитие человеческого капитала становится одним из приоритетов политики развития устойчивого государства. Несмотря на присутствие в российском социально-политическом пространстве отдельных государственных и частных инициатив, направленных на поддержку и развитие талантов (Стипендиальная программа фонда Владимира Потанина, проекты Росмолодежи, Агентство стратегических инициатив, волонтерское движение Сбербанка и многие другие), их деятельность осуществлялась разрозненно и не согласовано друг с другом. В 2018 г. по инициативе Президента России была создана автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» (АНО «РСВ»). Она действует в целях содействия развитию социальных лифтов, поддержки проектов и инициатив, создающих возможности для личностной и профессиональной самореализации граждан в различных сферах деятельности. Миссия организации заключается в следующем — «Создаем будущее России, открывая равные возможности для каждого».

Материалы и методы

Целью исследования является выявление структуры и основных характеристик функционирования цифровой экосистемы создания равных стартовых возможностей для граждан «Россия — страна возможностей».

Исследование базируется на применении комплекса кабинетных методов исследований. Ключевой акцент сделан на методике case-study, которая позволила наиболее точно понять социальные процессы, политические события и явления в рассмотренном примере АНО «РСВ».

Процесс изучения экосистемы создания равных стартовых возможностей для граждан в рамках открытой интернет-площадки «Россия — страна возможностей» включил в себя несколько этапов:

- изучение исторического контекста создания;
- аналитический обзор факторов и последствий создания платформы;
- соотнесения критериев платформы с характеристиками цифровых экосистем (сформулированных авторами в прошлых исследованиях) [18, с. 52].

Источниками данных выступили работы ведущих отечественных и зарубежных исследователей, данные из открытых источников и цифровые сервисы АНО «РСВ».

Экосистема создания равных стартовых возможностей для граждан в рамках открытой интернет-площадки «Россия — страна возможностей»

Платформа «Россия — страна возможностей» (rsv.ru) представляет собой систему социальных лифтов, где каналами мобильности выступают профессиональные конкурсы. Их система предоставляет для граждан механизмы комплексного развития, личностного и карьерного роста. Благодаря всероссийскому уровню системы конкурсов, платформа сокращает дистанцию между талантливым конкурсантом и работодателем, грантодателем, вузом, заказчиком и т. д. Платформа объединяет проекты, способные раскрыть личностный и профессиональный потенциал участника, нарастить компетенции и знания, дать возможность проявить себя в рамках выбранной специализации и перед работодателем, изменить свой социальный статус [8]. Площадка нацелена на поддержку, сопровождение и продвижение участников разного возраста и статуса — от школьников до руководителей и управленцев высших государственных должностей. Разветвленная сеть проектов, объединенная в рамках единой экосистемы, позволяет сформировать собственную траекторию развития и личностного, профессионального роста каждого гражданина. При этом здесь важной задачей функционирования платформы является создание равных возможностей для развития человеческого потенциала всех граждан на основе индивидуальных способностей и талантов.

Структура платформы «Россия — страна возможностей»

Включение проектов в структуру платформы осуществляется в соответствии с установленными правилами автономной некоммерческой организации «РСВ» и по результатам проведения соответствующих процедур оценки и экспертизы претендентов. Приоритетным типом проектов для АНО «РСВ» является профессиональный конкурс, который реализуется по принципу социального лифта. Семь основных тематических направлений конкурсов платформы: профессиональный рост и карьера, управление и лидерство, добровольчество, предпринимательство, культура и творчество, наука и новые технологии, социальные инициативы¹.

В структуру платформы включены проекты трех видов, которые отличаются разным уровнем включенности и поддержки со стороны АНО «РСВ». На площадке реализуются собственные проекты («Лидеры России», Кадровое агентство, мастерская управления Сенеж, ТОПблог), совместные проекты двух и более организаций, одной из которых является «РСВ» (Проект «Моя страна — моя Россия», Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена»), а также внешние проекты сторонних

¹ Положение о порядке отбора, поддержки и системе оценки эффективности проектов автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» // Платформа «Россия — страна возможностей» [Электронный ресурс]. URL: <https://s3-cms.rsv.ru/8b01ef51ff242457391ed848f4bf42ad7937470a9c8c567925bbce9474754a3.pdf> (дата обращения: 18.06.2023).

организаций при поддержке «РСВ» (Программа студенческих экспедиций «Открываем Россию заново», Проект «Российская студенческая весна», Международный инженерный чемпионат «CASE-IN»). За 2021 г. к платформе присоединилось шесть новых проектов, среди которых есть как инициативы платформы (Центры компетенций, «Другое Дело»), так и совместные проекты (Программа «Больше, чем путешествие», конкурс «Твой ход»).

Одним из критериев отбора профессиональных конкурсов является соответствие идеологии проекта с целями АНО «РСВ». Кроме того, реализация проекта должна охватывать всю территорию страны и/или аудиторию не менее 10 000 чел. в нескольких регионах. Также проектная инициатива должна обеспечить вовлеченность участников в конкурс при помощи дополнительных механизмов и вознаграждений, поощрений для получения новых возможностей всеми участниками, а не только победителями. Среди таких могут быть образовательные курсы, оценка компетенций или рекомендации эксперта. Данные критерии способствуют формированию клиентоориентированной экосистемы, которая основана на единстве целей, связанных с удовлетворением актуальных запросов как граждан, так и государства.

Доступ к широкому спектру сервисов услуг на базе одной платформы

Таким образом, на платформе «Россия — страна возможностей» объединены проекты, которые доступны для жителей всех уголков страны, для граждан всех возрастных категорий (от 5 до 90 лет) и разных социальных статусов — для школьников, студентов, волонтеров, профильных специалистов, для руководителей, предпринимателей, для рабочих специальностей. Проекты и конкурсы сгруппированы по тем возможностям, которые они предлагают — получить грант, пройти стажировку, построить карьеру, стать волонтером, путешествовать по стране, развить блог, творчески самореализоваться, получить льготы для вуза, заниматься благотворительностью, попасть в кадровый резерв и т. д. Таким образом, пользователи выбирают тот конкурс или программу, которые соответствуют поставленным индивидуальным целям пользователя, а платформа «РСВ» помогает в их реализации. Более того, созданная система проектов и конкурсов охватывает широкий список направлений деятельности и общественно-политических тем — от цифровых технологий, экономики и бизнеса до добровольчества и политики, что позволяет участвовать гражданам различных специализаций и интересов. У каждого проекта (образовательного, социального, кадрового) есть свои инструменты и механизмы продвижения самых талантливых участников по социальной лестнице.

После завершения конкурсов АНО «РСВ» продолжает работу и взаимодействие с вошедшими в списки по результатам проектов отличившимися участниками и победителями. Цели реализуемой системы сопровождения победителей конкурсов — реализация возможностей, которые помогут выпускникам в достижении их профессиональных целей; формирование единой открытой базы данных талантов в различных сферах деятельности; создание сообщества активных граждан. Возможности, которые открываются победителям за пределами конкурса и в рамках системы сопровождения, представлены в виде образовательных программ; стажировок в федеральных и региональных органах власти, местного самоуправления, компаниях; поддержки проектов и оказания помощи в поиске финансирования; наставничества; содействия в трудоустройстве; медийной поддержке.

Сообщество активных участников АНО «РСВ» — добровольное объединение победителей конкурсов, целью которого является создание условий для самореализации, взаимодействия и участия в проектах платформы «Россия — страна возможностей». Члены сообщества могут воспользоваться дополнительными возмож-

ностями (трудоустройство, обучение, нетворкинг, инициация новых проектов АНО), а также становиться наставниками для участников из других проектов, экспертами, спикерами. А коммуникация участников внутри сообщества и знакомство с их яркими представителями — профессиональными управленцами, государственными служащими, благотворителями, деятелями науки, IT специалистами, предпринимателями, — мотивируют к личностному развитию и становятся дополнительным стимулом для участия в проектах платформы. Вовлеченность в данное сообщество позволяет продолжать взаимодействие с элементами инфраструктуры в более долгосрочной перспективе.

Функциональные возможности платформы также включают в себя такие внекурсные сервисы, как: бесплатное обучение, чтобы повысить свои компетенции и шансы на победу в том или ином проекте; тестирование для оценки своих компетенций, определения сильных и слабых сторон. Обучение на развитие компетенций и навыков в формате онлайн-курсов разной продолжительностью может пройти любой желающий сразу после регистрации на платформе. Лекции направлены на развитие более чем двадцати компетенций: финансовая, правовая, цифровая грамотность, адаптивность, эмоциональный интеллект, стратегическое мышление, лидерство, инновационность, коммуникативная грамотность и т. д. [7].

Благодаря аккумулярованию на платформе обучающих курсов, профессиональных конкурсов и социальных проектов, которые мотивируют к участию амбициозных граждан, желающих попробовать себя в том или ином качестве, оценить свои способности и воплотить свои идеи, экосистема способна удовлетворить широкий перечень потребностей разных категорий граждан. Включенные в экосистему проекты становятся реальной возможностью для старта или перехода на новую ступень — получить грант и реализовать проект, пройти перспективную стажировку, открыть бизнес, найти работу. А многоступенчатая система социальных лифтов на платформе выстроена таким образом, что она предлагает возможности для развития человека на каждом этапе его жизни: в период обучения в школе или вузе, в момент начала профессиональной карьеры или уже на управленческой позиции¹.

За время функционирования экосистема зарекомендовала себя как действенная, на это указывают результаты проектов, каждый из которых уникален, имеет свою специфику и разную целевую аудиторию. Флагманским проектом платформы является конкурс «Лидеры России». Он проводится среди управленцев и руководителей из разных сфер деятельности — бизнес, государственное управление, здравоохранение, наука, культура, информационные технологии, а также среди высококвалифицированных кадров со всего мира и молодых кадров с управленческим потенциалом. Его цель — выявление и поддержка перспективных высококвалифицированных руководителей-лидеров, которые отличаются профессиональными и личными качествами. За 5 лет реализации различные назначения на федеральном уровне получили более 370 победителей, которые стали заместителями федеральных министров, губернаторов, мэров, государственными управленцами, главврачами, ректорами и т. д. Всего за это время приняло участие более 840 тыс. чел. Таким образом, конкурс «Лидеры России» выполняет функции рекрутинга элиты с помощью созданной в рамках конкурса методологии отбора [16]. Ежегодно конкурс открывает новые треки, развивает и совершенствует методику по результатам анализа, получения экспертного мнения и обратной связи участников. Заинтересованные в кадрах работодатели, а также партнеры платформы рассматривают конкурсантов в качестве

¹ Президентская платформа «Россия — страна возможностей» отметила четырехлетие // Сайт Министерства просвещения РФ [Электронный ресурс]. URL: <https://edu.gov.ru/press/5211/prezidentskaya-platforma-rossiya-strana-vozmozhnostey-otmetila-chetyrehletie/> (дата обращения: 18.06.2023).

потенциальных сотрудников. Эти и другие возможности привлекают и мотивируют участников. Победители получают образовательный грант на 1 млн руб., возможность получить наставника и экспертные консультации от ведущих управленцев страны (Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Константин Эрнст и многие другие), также можно попасть в кадровый управленческий резерв страны, войти в сообщество лучших управленцев России. В то же время, ряд исследователей говорят об определенных ограничениях данного конкурса [9].

Архитектура площадки rsv.ru состоит из системы конкурсов. Она является «агрегатором возможностей, проектов» и объединяет разные карьерные направления¹. Таким образом, платформа и ее возможности представляет собой систему социальных лифтов в России. При этом размещенные на платформе проекты и конкурсы имеют достаточный уровень автономности в процессе своей реализации. Зачастую за счет своей уникальности и результативности они приобретают знаковое значение и занимают особое место в своей нише, а их методики и технологии демонстрируют наличие в России широких возможностей для продвижения граждан разных социальных групп.

Также платформа связывает между собой партнеров, работодателей, действующих в своих направлениях и интересах для осуществления масштабных общенациональных задач по развитию интеллектуальных и творческих способностей россиян. Объединение на площадке на основе взаимовыгодности отношений происходит между большим количеством ее участников: организаторами, конкурсантами, государственными структурами и профильными ведомствами, партнерами, работодателями, НКО, центрами, ВУЗами. Решение кадровых вопросов партнеров с помощью участников конкурса является одним из преимуществ сотрудничества с платформой. Также партнеры находят полезные для себя и своих организаций готовые решения или идеи, предлагаемые участниками.

Ключевыми организациями, формирующими экосистему возможностей в России и фокусы их деятельности, являются²:

- «Агентство стратегических инициатив» — проектное развитие, социальные инициативы;
- «Сириус» — развитие талантов школьников;
- АНО «Институт развития интернета» — проекты в области интернета;
- АНО «Диалог» — общественные связи и интернет — коммуникации;
- ОНФ — общественный контроль;
- АНО «Цифровая Экономика» — диалог бизнеса и государства;
- Общество «Знание» — просвещение, лекции, эксперты;
- Росмолодежь — молодежная политика, массовые форумы, мероприятия для молодежи;
- Общественная палата — обсуждение законопроектов и проблемных вопросов;
- АНО «Экспертный институт социальных исследований» — политическая аналитика.

Взаимодействие с организаторами проектов и партнерами

Экосистема платформы регулярно пополняется новыми партнерами, среди которых министерства и ведомства. Например, совместно с Министерством науки и выс-

¹ «Business Guide «Россия — страна возможностей», тематическое приложение к газете Коммерсант №20 от 07.09.2020 // Коммерсант [Электронный ресурс]. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/4475763> (дата обращения: 18.06.2023).

² «Эффективные коммуникации в 21 веке», презентация Коляда С. // Таврида.АРТ [Электронный ресурс]. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=DemVE1ERhIA> (дата обращения: 10.06.2023).

шого образования РФ реализуются различные студенческие конкурсы, а с Росмолодежью осуществляется грантовый конкурс на развитие социальных проектов для молодежи и другие. Также министерства являются партнерами профильных проектов (например, Ростуризм — конкурса «Мастера гостеприимства»).

Расширяется количество и качество взаимодействий между платформой и партнерами. Например, Министерство экономического развития России является организатором конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект», оператором выступает «РСВ», организационный партнер — Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Этот проект возник в результате объединения конкурса «Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту» и флагманского конкурса «Цифровой прорыв» президентской платформы «Россия — страна возможностей». При этом в декабре 2022 г. платформа и министерство подписали новое соглашение о сотрудничестве, взаимодействии и обмене опытом в области подготовки кадров всех уровней. Поиск кадров для министерства будет осуществляться через Кадровое агентство, действующее на базе платформы с 1 ноября¹. Развитие различных видов сотрудничества на платформе усиливает гибкость экосистемы и развивает способность ее структур к изменению, реагировать на новые запросы и условия.

Платформа взаимодействует также с частными компаниями и госкорпорациями. Например, Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется Федеральным агентством по делам молодежи, АНО «РСВ», Министерством просвещения России и Российским движением школьников. Партнерами же выступают Сбербанк, VK, ГК «Росатом», ГК «Роскосмос», ОАО «Российские железные дороги». При этом форматы взаимодействия с партнерами разнообразны: стажировки и места для практик, наставники из числа специалистов компаний, предоставление заданий и кейсов для проектов и др.

Сотрудничество платформы осуществляется и с региональными структурами за счет взаимодействия с органами власти, ВУЗами. Региональное партнерство необходимо ввиду реализации проектов на всероссийском уровне, в том числе зачастую конкурсы связаны с проведением очных этапов конкурсов и предоставлением равных возможностей для всех жителей страны. Проект «Центр компетенций» реализуется на базе образовательных учреждений и охватывает более 120 университетов, почти 500 средне-профессиональных образовательных учреждений во всех федеральных округах Российской Федерации. При этом создано 56 Центров компетенций, они работают в 27 регионах страны².

Объединение всех представленных выше элементов и сервисов экосистемы осуществляется в рамках единого бренда платформы «РСВ» и его продвижения. Платформа равных возможностей является техническим решением, которое связывает пользователя и благополучателя с проектами, сервисами и их создателями. Благодаря ей любой участник, имеющий аккаунт, может воспользоваться предоставляемыми услугами и возможностями, может взаимодействовать с организаторами проектов. Платформа значительно упрощает многие процедуры поиска и подбора конкурсов по индивидуальному запросу, что способствует росту мотивации к участию и позволяет комплексно подходить к вопросу личностного роста, оставаться в экосистеме, пользоваться предоставляемыми сервисами.

Несмотря на самостоятельность представленных на платформе проектов, только за счет их агрегации в рамках одной системы, состоящей из взаимосвязанных

¹ Платформа «Россия — страна возможностей» и Министерство экономического развития России заключили соглашение о сотрудничестве в области подготовки кадров // Платформа «Россия — страна возможностей» [Электронный ресурс]. URL: <https://rsv.ru/news/1/4953/> (дата обращения: 18.06.2023).

² Центр компетенций // Платформа «Россия — страна возможностей» [Электронный ресурс]. URL: <https://rsv.ru/competitions/internship/1/198/> (дата обращения: 19.06.2023).

модулей в едином цифровом пространстве, создается дополнительная ценность — новые возможности целой системы лифтов для самореализации граждан и для поиска талантливых и заинтересованных людей. Таким образом, за счет комплексного подхода к построению платформы «Россия — страна возможностей» разрозненные проекты выстраиваются в единую цифровую экосистему.

Как устроена платформа РСВ — единый бренд для всех сервисов и элементов инфраструктуры

Платформа «РСВ» (rsv.ru) является агрегатором проектов, связующим звеном между площадками проектов, а также между пользователями/потенциальными участниками конкурсов и организаторами. Платформа rsv.ru является стержневой площадкой экосистемы социальных лифтов, внутри которой размещен такой важный для всей инфраструктуры элемент, как единый профиль пользователя/клиента, в котором отражена история его действий, выбор тех или иных продуктов — проектов/конкурсов/курсов/тестов.

Каждый зарегистрированный пользователь платформы «РСВ» имеет свой аккаунт, в котором содержится вся актуальная информация о взаимодействии участника с платформой: личные достижения и награды, пройденные и запланированные обучающие курсы, проекты, очные мероприятия, персональные отчеты. Другой чертой экосистемы является беспрепятственное сквозное перемещение по площадкам и сервисам, которые в нее входят. Ряд проектов на платформе «РСВ» связаны с ней бесшовным доступом через единую учетную запись, но некоторые проекты партнеров имеют свою собственную процедуру авторизации на сайте. При этом в каждой карточке проекта на платформе интегрированы специальные виджеты со ссылкой перехода на сайт проекта, на формы оформления участия в проекте, а также на страницы конкурса в социальных сетях. Так формируется информационная связность проектов внутри экосистемы и общее информационное пространство, что помогает пользователю «путешествовать» по платформе. Несмотря на отсутствие тесной связности площадок проектов между собой (на их платформах отсутствуют прямые ссылки друг на друга), их объединяет платформа «РСВ», закликаются проекты за счет представительства в социальных сетях.

Многоканальность представительства и взаимодействия

Задачей платформы в том числе является обеспечение информированности населения страны о предоставляемых на площадке равных для всех возможностях вовлечения в коммуникацию и в экосистему. Активная онлайн-коммуникация между платформой и организаторами конкурсов, их выпускниками, а также потенциальными участниками осуществляется в социальных сетях. Платформа rsv.ru имеет несколько каналов представительства — ВКонтакте (94 тыс. подписчиков), Одноклассники (почти 17 тыс.), Telegram (31,5 тыс.), YouTube¹ (2,3 тыс.), Rutube (777 подписчиков), Yappy (139 подписок). Для успешного и результативного распространения контента команда платформы и АНО «РСВ» используют разные форматы (VK клипы, YouTube Shorts и т. д.), открывают новые площадки (Yappy, ЯРус) и дополнительные способы продвижения (кросс-постинг с дружественными организациями и партнерами, сотрудничество с VK и др.). Стоит отметить регулярное обновление контента и вовлечение аудитории, использование подходящих под ту или иную площадку форматов, поднимаемых тем и визуальных образов, а также эффективных способов

¹ Роскомнадзор: сайт нарушает законодательство РФ.

продвижения (онлайн-трансляции встреч с Президентом, сотрудничество с блогерами и лидерами мнений).

Согласно данным сравнительной аналитики¹ групп в социальных сетях ВКонтакте и «Одноклассники», с января по октябрь 2022 г. аудитория сообществ выросла — во ВКонтакте на 79%, в «Одноклассниках» на 13%. Благодаря новым форматам контента увеличился органический охват публикаций на обеих площадках: во ВКонтакте он составляет — 4 233 722, в «Одноклассниках» — 230 004 просмотров.

Неотъемлемым каналом коммуникации с аудиторией сегодня является Telegram, в котором «РСВ» сформировало представительство своей платформы с помощью одноименного канала, а также рассредоточенной сети из каналов проектов. Канал «Россия — страна возможностей» насчитывает аудиторию в 31,5 тыс. пользователей. Для сравнения численности аудиторий проектов в Telegram приведем некоторые из них: «Лидеры России» — 7,2 тыс. подписчиков; ТопБЛОГ — 6,1 тыс.; Флагманы образования — 2,9 тыс.; Олимпиада «Я профессионал» — 7,6 тыс.; Мастера гостеприимства — 2,4; «Экософия» — 1,8 тыс. пользователей. Кроме того, для продвижения используется канал генерального директора АНО «РСВ» Алексея Комиссарова, который читают 3,3 тыс. чел.

Каналы используются для публикации анонсов мероприятий, новостей, историй успеха, продвижения самих победителей и финалистов, а также продвижения бренда платформы «РСВ». Конкурсы, проекты, олимпиады регулярно упоминаются в постах головного канала «РСВ», каналы проектов на своих площадках также регулярно размещают материалы и стратегический контент организации. Используя кросспостинг и ссылаясь друг на друга, публикуя тематически связанные с профессиональной деятельностью материалы, формируется единое коммуникационное пространство, вовлекающее пользователя в поле экосистемы.

На канале «РСВ» размещены публикации о вакансиях и исследованиях от партнеров hh.ru и SuperJob. Осуществляется постинг вакансий платформы. Таким образом, команда канала «РСВ» реагирует на общественный отклик по определенным тематикам и публикует соответствующий контент².

Делиберативное обсуждение и участие

На платформе rsv.ru обеспечивается возможность для делиберативного (совещательного) обсуждения и участия, что проявляется путем получения обратной связи от участников проектов и внесение ими различных предложений по совершенствованию как конкурсов, так и экосистемы в целом. Например, в результате предложений участников первого сезона конкурса «Лидеры России» стало возможным подать заявку из-за рубежа, также была увеличена верхняя возрастная рамка. А, например, в 2022 году на платформе начало работать кадровое агентство, действующее во всех регионах страны и ориентированное на помощь министерствам, ведомствам и государственным компаниям. Данная инициатива была сформирована в результате запроса выпускников конкурсов и компаний госсектора. Кроме того, озвучил данное предложение победитель конкурса «Лидеры России» Игнат Петухов³. Другим примером реализации является предложение победителя проекта «ТопБЛОГ» Дмитрия Чешева о проведении форума «Россия — страна возмож-

¹ «Эффективные коммуникации в 21 веке», презентация Коляда С. // Таврида. АРТ [Электронный ресурс]. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=DemVE1ERhIA> (дата обращения: 10.06.2023).

² «Там же».

³ Владимир Путин поддержал инициативы участников платформы «Россия — страна возможностей» по ее развитию // Платформа «Россия — страна возможностей» [Электронный ресурс]. URL: <https://rsv.ru/news/1/3828/> (дата обращения: 17.06.2023).

ностей» к юбилею платформы, на котором встретятся выпускники проектов для поиска решений многих вопросов на благо отечества¹.

Открытость и модульность

Структура экосистемы равных возможностей или, иначе говоря, социальных лифтов имеет возможность к декомпозиции входящих в нее элементов, их сужения или расширения. По сути, она является в значительной степени открытой, что позволяет интегрироваться новым проектам и партнерам. Также предусмотрен выход конкурсов, проектов с платформы по тем или иным причинам. На данный момент численность проектов на платформе увеличивается (+6 проектов в 2021 г.). Гибкость и модульность — характеристики экосистемы и включенных в нее проектов. Последние обладают способностью к трансформациям, которые связаны с ежегодным совершенствованием используемых в них рамках методик и инструментов, с развитием в ногу со временем, с изменением потребностей аудитории, с расширением возможностей для участников, а также в результате межпроектного взаимодействия, сотрудничества и партнерства с государственными и частными структурами. Например, со временем конкурс «Лидеры России» дополняется новыми треками, что расширяет охват профессионалов из разных направлений деятельности, создает новые партнерства и сотрудничества, отвечает своевременным запросам общественности и государства.

С включением во втором сезоне конкурса нового задания для участников «Сердце Лидера», посвященного реализации социально значимого проекта, сам конкурс приобрел еще одну дополнительную категорию на платформе — «Социальные инициативы», оставаясь при этом по-прежнему в категориях «Профессиональный рост и карьера», «Управление и лидерство». Таким образом, на платформе осуществляется плавное изменение модулей платформы и структуры самих модулей-проектов. Тесная взаимосвязь этих процессов оказывает итоговое влияние на инфраструктуру экосистемы и ее продуктов, предоставляемых возможностей.

Согласно Положению о порядке отбора, поддержки и системе оценки эффективности проектов автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей»², встроенные в платформу конкурсы включены в программу межпроектного взаимодействия. В его рамках конкурсы могут вовлекать и участвовать в деятельности друг друга — обмениваться ресурсами, опытом, знаниями и возможностями. Предполагается, что проект или конкурс может участвовать в одном или нескольких видах взаимодействия. Всего их установлено четыре вида. Например, экспертное взаимодействие подразумевает возможность проведения экспертизы с привлечением специалистов других проектов, проведение общих образовательных мероприятий или оказания/привлечения помощи в адаптации проекта под новые целевые аудитории. Другими видами взаимодействий между проектами являются — обмен базами участников и партнеров, методологическое взаимодействие, коммуникационное взаимодействие. Установленные возможности сотрудничества способствуют развитию проектов, их трансформации, возникновению новых точек пересечения и сотрудничества. В результате синергии и взаимной поддержки рождаются новые решения, совершен-

¹ Владимир Путин поддержал проведение в 2023 году форума «Россия — страна возможностей», приуроченного к 5-летию юбилею платформы // Платформа «Россия — страна возможностей» [Электронный ресурс]. URL: <https://rsv.ru/news/1/3827/> (дата обращения: 17.06.2023).

² Положение о порядке отбора, поддержки и системе оценки эффективности проектов автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» // Платформа «Россия — страна возможностей» [Электронный ресурс]. URL: <https://s3-cms.rsv.ru/8b01ef51ff242457391edd848f4bf42ad7937470a9c8c567925bbce9474754a3.pdf> (дата обращения: 18.06.2023).

ствуются инструменты и механизмы продвижения участников платформы. Тесная взаимосвязь и взаимодействие проектов создает единое пространство экосистемы, в том числе информационно-коммуникационное.

Выводы

Цифровые экосистемы в политике — это сложные системы, в которых происходит взаимодействие социально-политических интересов и технологий, они также могут быть использованы для повышения эффективности взаимодействия государственных институтов и граждан, повышения степени прозрачности деятельности органов власти и обеспечения безопасности в социальной и экономической сферах общества. На данный момент существует определенная уверенность в перспективе трансформации цифровых сервисов в полноценные экосистемы, одной из которых может являться и платформа «Россия — страна возможностей». РСВ — это система социальных лифтов, где профессиональные конкурсы выступают в качестве каналов мобильности. Платформа направлена на поддержку, сопровождение и продвижение участников разного возраста и статуса — от школьников до руководителей и менеджеров высших государственных должностей. Элементы, используемые на данной платформе, отражают часть ключевых характеристик цифровых экосистем: доступ к широкому спектру сервисов услуг на базе одной платформы; взаимодействие с организаторами проектов и партнерами; единый бренд для всех сервисов и элементов инфраструктуры; многоканальность представительства и взаимодействия; делиберативное обсуждение и участие; открытость и модульность.

Литература

1. *Абрамов В. И., Андреев В. Д.* Цифровая экосистема региона: практические аспекты реализации и структурные компоненты // *Ars Administrandi (Искусство управления)*. 2023. Т. 15, № 2. С. 251–271. DOI: 10.17072/2218-9173-2023-2-251-271.
2. *Арзамаскин А. Н.* Цифровые экосистемы в современном российском обществе: понятие, общая характеристика, правовой аспект регулирования // *Правовое государство: теория и практика*. 2022. № 2. С. 9–15.
3. *Иващенко Н. С., Зернова Л. Е., Мишаков В. Ю.* Бизнес-экосистема как форма ведения бизнеса: виды, принципы партнерства и направления развития в текстильной промышленности // *Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности*. 2022. № 1 (397). С. 38–42.
4. *Ионина М. В.* Основные направления государственной цифровизации: проблемы и перспективы // *Уч. Зап. Санкт-Петербургского им. В. Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии*. 2022. № 3 (83). С. 60–66.
5. *Каленов О. В.* Цифровые экосистемы организаций // *Вестник Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова*. 2022. №1. С. 139–147.
6. *Кашкин С. Ю., Алтухов А. В.* Роль искусственного интеллекта в становлении платформенного права и его эволюции в направлении концепции права экосистем // *Lex Russica (Русский закон)*. 2022. Т. 75. № 1 (182). С. 94–108.
7. *Комиссаров А. Г.* Методология оценки компетенций и отбор высших управленческих кадров // *Вестник Московского университета. Сер. 6. Экономика*. 2023. № 58(1). С. 63–85. DOI: 10.55959/MSU0130-0105-6-58-1-4.
8. *Комиссаров А. Г.* Управление системой конкурсного отбора руководящих кадров в Российской Федерации : дис. ... канд. экон. наук [Место защиты: Моск. гос. ун-т]. Москва, 2023. 173 с.
9. *Лавров И. А., Крыштановская О. В.* Социальная мобильность и конкурс «Лидеры России» // *Ars Administrandi (Искусство управления)*. 2023. Т. 15, № 2. С. 292–310. DOI: 10.17072/2218-9173-2023-2-292-310.
10. *Лапин А. В., Цветкова Н. Б.* Экосистемный подход к исследованию деполяризации общества в условиях цифровой трансформации // *Политические институты, процессы и технологии*. 2021. № 5. С. 25–29.

11. Молодчик Н. А., Брагина Д. С. Внешние и внутренние цифровые экосистемы: российские практики // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Социально-экономические науки. 2023. №7. С. 142–157.
12. Морозов М. М., Морозов М. А. Цифровые экосистемы как инструмент трансформации сервисной экономики // Вестник академии знаний. 2021. № 4 (45). С. 221–227.
13. Неборский Е. В. Цифровая экосистема как средство цифровой трансформации университета // Мир науки. Педагогика и психология. 2021. Т. 9. № 4. С. 1–11.
14. Нигай Е. А. Формирование цифровых экосистем бизнеса в условиях развития информационного общества: управленческий аспект // Ars Administrandi (Искусство управления). 2023. Т. 15. № 3. С. 353–376. DOI: 10.17072/2218-9173-2023-3-353-376.
15. Попов Е. В., Скворцов М. М. Публичное управление развитием экосистемы территории // Проблемы развития территории. 2023. Т. 27. № 3. С. 10–27. DOI: 10.15838/ptd.2023.3.125.2.
16. Тарасочкина Д. Д. Сравнительный анализ итогов конкурса «Лидеры России» с 2017 по 2020 года // Вопросы политологии. 2022. Т. 12. № 5 (81). С. 1778–1785. DOI: 10.35775/PSI.2022.81.5.044.
17. Удовенко И. П. Государство в цифровом преобразовании управленческих процессов: от электронного документооборота к цифровым экосистемам // Анализ и прогноз. Журнал ИМЭМО РАН. 2022. № 2. С. 32–42.
18. Фролов А. А., Соколов А. В., Егоров Д. В. Ключевые характеристики цифровых экосистем в политике // Управленческое консультирование. 2023. № 2 (170). С. 46–55.
19. Цехла С. Ю., Симченко Н. А. Устойчивость vs неустойчивость экосистем в условиях цифровой нестабильности: концептуальные признаки // Вопросы инновационной экономики. 2023. Т. 13. № 1. С. 27–38. DOI: 10.18334/vines. 13.1.117371.
20. Alnafrh I., Bogdanova E. L. New holistic approach for studying blockchain-based intellectual property rights ecosystem // World of Economics and Management. 2019. Vol. 19. N 1. P. 133–140.
21. Boudreau K. J. Let a Thousand Flowers Bloom? An Early Look at Large Numbers of Software App Developers and Patterns of Innovation // Organization Science 23 (5). 2012. P. 1409–1427.
22. Ivankova G. V., Mochalina E. P., Dubolazova Yu. A. Digital ecosystem: trend in strategic development of Russian companies // π-Economy. 2023. N 16 (1). P. 7–20. DOI: 10.18721/JE.16101
23. Jacobides M. Designing Digital Ecosystems. // Platforms and Ecosystems: Enabling the Digital Economy, Briefing Paper, World Economic Forum. 2019. P. 13–19.
24. Tremolada R. Common carriers and public utilities in the digital ecosystem: Unravelling the taxonomy on a quest for better regulation // Information & Communications Technology Law. 2022. Vol. 31. Is. 1. P. 35–80.
25. Valdez-De-Leon O. How to Develop a Digital Ecosystem: a Practical Framework // Technology innovation management review. 2019. Vol. 9. Is. 8. P. 43–54.

Об авторах:

Фролов Александр Альбертович, доцент кафедры социально-политических теорий Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова (Ярославль, Российская Федерация), кандидат политических наук; a.a.froloff@gmail.com

Соколов Александр Владимирович, заведующий кафедрой социально-политических теорий Ярославского государственного университета (Ярославль, Российская Федерация), доктор политических наук; alex8119@mail.ru

Палагичева Ася Владимировна, ассистент кафедры социально-политических теорий Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова, forningtongale@gmail.com

References

1. Abramov V. I., Andreev V. D. Digital ecosystem of the region: practical aspects of implementation and structural components // Ars Administrandi (Art of Management). 2023. Vol. 15. N 2. P. 251–271. DOI: 10.17072/2218-9173-2023-2-251-271 (in Rus.).
2. Arzamaskin A. N. Digital ecosystems in modern Russian society: concept, general characteristics, legal aspect of regulation // The rule of law: theory and practice. 2022. N 2. P. 9–15 (in Rus.).
3. Ivashchenko N. S., Zernova L. E., Mishakov V. Yu. Business ecosystem as a form of doing business: types, principles of partnership and directions of development in the textile industry //

- News of higher educational institutions. Technology of the textile industry. 2022. N 1 (397). P. 38–42 (in Rus.).
4. Ionina M.V. The main directions of state digitalization: problems and prospects // Scientific notes of the St. Petersburg branch of the Russian Customs Academy named after V.B. Bobkov. 2022. N 3 (83). P. 60–66 (in Rus.).
 5. Kalenov O.V. Digital ecosystems of organizations // Bulletin of the Plekhanov Russian University of Economics. 2022. N 1. P. 139–147 (in Rus.).
 6. Kashkin S.Yu., Altukhov A.V. The role of artificial intelligence in the formation of platform law and its evolution towards the concept of ecosystem law // Lex Russica (Russian Law). 2022. Vol. 75. N 1 (182). P. 94–108 (in Rus.).
 7. Komissarov A. G. Methodology of competence assessment and selection of senior management personnel // Bulletin of the Moscow University. Ser. 6. Economics. 2023. N 58 (1). P. 63–85. DOI: 10.55959/MSU0130-0105-6-58-1-4 (in Rus.).
 8. Komissarov A. G. Management of the system of competitive selection of senior personnel in the Russian Federation: dissertation of Candidate of Economics Sciences. M., 2023. 173 p. (in Rus.).
 9. Lavrov I.A., Kryshchanovskaya O.V. Social mobility and the competition “Leaders of Russia” // Ars Administrandi (Art of Management). 2023. Vol. 15. N 2. P. 292–310. DOI: 10.17072/2218-9173-2023-2-292-310 (in Rus.).
 10. Lapin A.V., Tsvetkova N.B. Ecosystem approach to the study of the polarization of society in the conditions of digital transformation // Political institutions, processes and technologies. 2021. N 5. P. 25–29. (in Rus.).
 11. Molodchik N.A., Bragina D.S. External and internal digital ecosystems: Russian practices // Bulletin of Perm National Research Polytechnic University. Socio-economic sciences Vestnik Permskogo natsional'nogo issledovatel'skogo politekhnicheskogo universiteta. 2023. N 7. P. 142–157 (in Rus.).
 12. Morozov M. M., Morozov M.A. Digital ecosystems as a tool for the transformation of the service economy // Bulletin of the Academy of Knowledge. 2021. N 4 (45). P. 221–227 (in Rus.).
 13. Neborsky E.V. Digital ecosystem as a means of digital transformation of the university // The world of science. Pedagogy and psychology. 2021. Vol. 9. N 4. P. 1–11 (in Rus.).
 14. Nigai E.A. Formation of digital business ecosystems in the conditions of information society development: managerial aspect // Ars Administrandi (The Art of Management). 2023. Vol. 15. N 3. P. 353–376. DOI: 10.17072/2218-9173-2023-3-353-376 (in Rus.).
 15. Popov E.V., Skvortsov M.M. Public management of the territory ecosystem development // Problems of territory development. 2023. Vol. 27. N 3. P. 10–27. DOI: 10.15838/ptd.2023.3.125.2. (in Rus.).
 16. Tarasochkina D.D. Comparative analysis of the results of the competition “Leaders of Russia” from 2017 to 2020 // Questions of political science. 2022. Vol. 12. N 5 (81). P. 1778–1785. DOI: 10.35775/PSI.2022.81.5.044. (in Rus.).
 17. Udovenko I.P. The state in the digital transformation of management processes: from electronic document management to digital ecosystems // Analysis and forecast. Journal of IMEMO RAS. 2022. N 2. P. 32–42 (in Rus.).
 18. Frolov A. A., Sokolov A. V., Egorov D.V. Key characteristics of digital ecosystems in politics // Administrative consulting. 2023. N 2 (170). P. 46–55 (in Rus.).
 19. Tsekha S.Yu., Simchenko N.A. Stability vs instability of ecosystems in conditions of digital instability: conceptual signs // Issues of innovative economy. 2023. Vol. 13. N 1. P. 27–38. DOI: 10.18334/vinec. 13.1.117371 (in Rus.).
 20. Alnafrh I., Bogdanova E.L. New holistic approach for studying blockchain-based intellectual property rights ecosystem // World of Economics and Management. 2019. Vol. 19. N 1. P. 133–140.
 21. Boudreau K.J. Let a Thousand Flowers Bloom? An Early Look at Large Numbers of Software App Developers and Patterns of Innovation // Organization Science 23 (5). 2012. P. 1409–1427.
 22. Ivankova G.V., Mochalina E.P., Dubolazova Yu.A. Digital ecosystem: trend in strategic development of Russian companies // π-Economy. 2023. N 16 (1). P. 7–20. DOI: 10.18721/JE.16101
 23. Jacobides M. Designing Digital Ecosystems. // Platforms and Ecosystems: Enabling the Digital Economy, Briefing Paper, World Economic Forum. 2019. P. 13–19.
 24. Tremolada R. Common carriers and public utilities in the digital ecosystem: Unravelling the taxonomy on a quest for better regulation // Information & Communications Technology Law. 2022. Vol. 31. Is. 1. P. 35–80.

25. Valdez-De-Leon O. How to Develop a Digital Ecosystem: a Practical Framework // Technology innovation management review. 2019. Vol. 9. Is. 8. P. 43–54.

About the authors:

Alexander A. Frolov, Associate Professor of the Department of Socio-Political Theories of Yaroslavl State University (Yaroslavl, Russian Federation), Doctor of Science (Political Sciences); a.a.froloff@gmail.com

Alexander V. Sokolov, Chair of the Department of Socio-Political Theories of Yaroslavl State University (Yaroslavl, Russian Federation), Doctor of Science (Political Sciences); alex8119@mail.ru

Asya V. Palagicheva, Assistant of the Department of Socio-Political Theories of Yaroslavl State University (Yaroslavl, Russian Federation); forningale@gmail.com